

DOI: <https://10.5281/zenodo.18108648>

GIPERTONIYA KASALLIGI BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA JISMONIY REABILITATSIYA DASTURLARINING GEMODINAMIK KO'RSATKICHLAR VA ARTERIAL BOSIMINI BOSHQARISHDAGI TA'SIRI

Xosillayeva Farangiz Sobirboyevna

Hamzayev Asadbek O'lmas o'g'li

samdu ichki kasalliklar propedeutikasi kafedrası 1-kurs magistrantlari

S.H. Yarmuxamedova

ilmiy rahbar: phd, dotsent, tfn

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada gipertoniya kasalligi bilan og'rigan bemorlarda jismoniy reabilitatsiya dasturlarining gemodinamik ko'rsatkichlar va arterial qon bosimini boshqarishdagi samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida muntazam va individual yondashuv asosida tashkil etilgan jismoniy mashqlar yurak urish tezligi, sistolik va diastolik arterial bosim, yurak chiqishi hamda periferik tomir qarshiligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Jismoniy reabilitatsiya gipertoniyani kompleks davolashda farmakologik usullarni to'ldiruvchi muhim omil sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: Gipertoniya, arterial bosim, jismoniy reabilitatsiya, gemodinamik ko'rsatkichlar, yurak-qon tomir tizimi, sog'lom turmush tarzi.

KIRISH

Tibbiyot sohasida erishilgan sezilarli yutuqlarga qaramasdan, yurak-qon tomir kasalliklari sababli o'lim ko'rsatkichlarining oshib borishi hanuzgacha dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, arterial gipertenziya yurak-qon tomir kasalliklari orasida global miqyosda o'lim sabablari bo'yicha uchinchi o'rinni egallaydi hamda asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi. Arterial gipertenziya Belarus Respublikasida ham keng tarqalgan bo'lib, uning asoratlari natijasida yuzaga keladigan nogironlik va o'lim holatlari mamlakat sog'liqni saqlash tizimi uchun katta ijtimoiy-iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'lmoqda. Epidemiologik kuzatuvlarga ko'ra, Belarus Respublikasida 18 yoshdan oshgan

aholining har beshinchi kishisida arterial qon bosimi me'yoridan yuqori ekanligi aniqlangan.

Jismoniy faollikning yetishmasligi gipertenziya rivojlanishiga yurak-qon tomir tizimining stressga moslashish qobiliyatini pasaytirish orqali ta'sir ko'rsatadi. Uzoq muddatli harakatsizlik organizmning kompensator mexanizmlarini susaytirib, yurak urish tezligining oshishi va arterial bosimning ko'tarilishiga olib keladi. Ushbu jarayonda depressor tizimlar, xususan, baroreseptor mexanizmlarining faoliyati buzilishi ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli arterial gipertenziya polietiologik kasallik hisoblanib, uning yuzaga kelishida bir guruh omillar, rivojlanishi va davom etishida esa boshqa omillar yetakchi ahamiyat kasb etadi.[1]

Hozirgi kunda arterial gipertenziyani davolashda dorivor va dorivor bo'lmagan yondashuvlar ajratiladi hamda ularni kompleks tarzda qo'llash tavsiya etiladi. Gipertenziya bilan og'rigan bemorlarni davolashdan asosiy maqsad yurak-qon tomir kasalliklari va o'lim xavfini maksimal darajada kamaytirishdan iborat bo'lib, bu nafaqat arterial bosimni pasaytirishni, balki mavjud xavf omillarini ham bartaraf etishni talab etadi.

Zamonaviy antihipertenziv terapiya keng ko'lamli, randomizatsiyalangan va nazorat ostidagi klinik tadqiqotlar natijalariga asoslanadi. Dastlabki dori vositasini tanlashda bemorda mavjud bo'lgan barcha xavf omillari, maqsadli organlarning zararlanish darajasi hamda qo'shimcha kasalliklarning mavjudligi hisobga olinishi lozim. Tanlangan preparat nafaqat arterial bosimni samarali pasaytirishi, balki bemorning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi va hamroh kasalliklarning kechishini yengillashtirishi kerak. Shu bilan birga, gipertenziya kasalligining surunkali kechishi asosiy dori terapiyasini uzoq muddat davomida qo'llashni talab etadi, bu esa nojo'ya ta'sirlar, dori vositalariga qaramlik sindromi va boshqa asoratlar rivojlanish xavfini oshiradi.[2]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Dori vositalarisiz davolash yondashuvlari asosan turmush tarzini qayta ko'rib chiqish hamda jismoniy reabilitatsiyaning turli vosita va usullaridan keng foydalanish orqali organizmning funksional holatini yaxshilashga qaratilgan. Arterial bosimi yuqori bo'lgan barcha bemorlarga dori-darmonsiz terapiya tavsiya etiladi. Ushbu yondashuv, avvalo, kasallik rivojlanishiga olib keluvchi xavf omillarini bartaraf etish zarurligini bemorlarga tushuntirishdan boshlanadi va sog'lom turmush tarzini shakllantirishni nazarda tutadi.

Dori-darmonsiz davolash usullari orasida jismoniy reabilitatsiya o'zining boy shakl va vositalar majmuasi bilan alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, me'yorlashtirilgan jismoniy faollik tana vaznining kamayishiga, arterial qon bosimining (ayniqsa diastolik ko'rsatkichlarning) pasayishiga, triglitseridlar

darajasining kamayishiga hamda yuqori zichlikdagi lipoproteinlar miqdorining oshishiga xizmat qiladi. Shuningdek, jismoniy mashqlar to'qimalarning insulinga sezuvchanligini yaxshilashi ilmiy jihatdan isbotlangan.

Jismoniy faollik organizmning tartibga soluvchi tizimlari uchun kuchli biologik rag'bat bo'lib, moslashuv mexanizmlarini faol ishga soladi. Natijada organizmning adaptiv imkoniyatlari, bemorning jismoniy yuklamalarga bardoshlilik oshadi, yurak-qon tomir tizimining funksional holati yaxshilanadi va submaksimal yuklamalar vaqtida yurak urish tezligi pasayadi. Bu esa kelgusida kasbiy va kundalik faoliyat jarayonida jismoniy faollikka chidamlilikni kuchaytirib, bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.[3]

Xavfi past va o'rtacha darajada bo'lgan bemorlar guruhida dori terapiyasini boshlashdan oldin mos ravishda 12 va 6 oy davomida dori-darmonsiz davolash choralari qo'llanilib, arterial bosim ko'rsatkichlari hamda boshqa xavf omillari muntazam kuzatib boriladi. Arterial gipertenziyaning I bosqichida jismoniy mashqlar eng yaqqol antihipertenziv samara beradi. Qon bosimini pasaytirish mexanizmlari bir nechta yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: gemodinamik omillar (yurak chiqish hajmi va umumiy periferik tomir qarshiligining kamayishi), parhezga oid o'zgarishlar (tana vaznining pasayishi, tuz iste'molini cheklash), endokrin-metabolik mexanizmlar (katexolamin va insulin miqdorining kamayishi) hamda xulq-atvor omillari (bo'shashish va relaksatsiya usullarini o'zlashtirish).

Arterial gipertenziyaning II bosqichida jismoniy mashqlarni dori terapiyasi bilan birgalikda qo'llash tavsiya etiladi. Aerob mashqlar ta'sirida yurak-qon tomir tizimida yuzaga keladigan gemodinamik va neyrovegetativ o'zgarishlar ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Cornelissen V. va Fagard R. tomonidan o'tkazilgan meta-tahlil natijalariga ko'ra, gipertenziya bilan og'riq bemorlarda aerob mashqlar sistolik arterial bosimni o'rtacha 6,9 mm simob ustuniga, diastolik arterial bosimni esa 4,9 mm simob ustuniga kamaytirgan. Shuningdek, Styuart va hammualliflar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar 55–75 yoshdagi keksa bemorlarda 6 oy davomida o'tkazilgan aralash (aerobik va kuch mashqlari) mashg'ulotlar natijasida asosan diastolik qon bosimining pasayishi kuzatilganini ko'rsatadi.[4]

I.V. Litvyakova ta'kidlaganidek, maxsus tanlangan jismoniy mashqlarning terapevtik samarasi motor-visseral reflekslarning yo'naltirilgan faollashuvi bilan bog'liq bo'lib, bunda ayniqsa motor-yurak, motor-o'pka va boshqa vegetativ reflekslar muhim rol o'ynaydi. Jismoniy yuklamalar mushaklar, arteriolalar hamda venulalar tonusiga ta'sir ko'rsatish orqali organizmning turli a'zolari va to'qimalari o'rtasida qon oqimining qayta taqsimlanishini ta'minlaydi. Mashq intensivligi ortishi bilan faol ishlayotgan mushaklarga qon oqimi kuchayadi, yurak perfuziyasi yaxshilanadi, shu bilan birga miya qon bilan ta'minlanishi barqaror saqlanib qoladi.

Kichik mushak guruhlari ishtirok etadigan va past intensivlikda bajariladigan dinamik mashqlar vaqtida faol bo'lmagan mushaklarda tomir tonusining umumiy ortishi ishlayotgan mushak tomirlarining funksional kengayishidan ustun keladi. Natijada umumiy periferik tomir qarshiligi va arterial bosim oshadi, bu esa yurakning chap qorinchasiga yuklamaning ko'payishiga olib keladi. Aksincha, yirik mushak guruhlari ishtirokida o'rtacha tezlikda va uzoq davom etadigan past intensivlikdagi mashqlar bajarilganda tomir tonusida teskari munosabat kuzatiladi. Bunday holatda faol mushaklardagi tomir tonusining pasayishi faol bo'lmagan mushaklardagi kompensator oshishdan ustun bo'ladi.[5]

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, tsiklik va kuch mashqlari trenajyorlar yordamida bajarilganda kasallikning klinik belgilarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar qayd etiladi. Jumladan, bemorlarning 60,3 foizida kardialgiya, 65,6 foizida bosh og'rig'i va 59,1 foizida vegetativ disfunktsiya sindromi belgilari kamaygan. Jismoniy mashqlarning ijobiy gemodinamik ta'siri bemorlarning 55,9 foizida dori vositalari dozalarini kamaytirish imkonini bergan: diuretiklar — 80,8 foizda, beta-blokerlar — 45,0 foizda, kalsiy antagonistlari — 54,3 foizda va AAF ingibitorlari — 37,6 foizda. Nazorat guruhida esa ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha boshlang'ich darajaga nisbatan statistik jihatdan ahamiyatli farqlar aniqlanmagan [5]. Bundan tashqari, arterial gipertenziyaga chalingan bemorlarda tsiklik va kuch mashqlari trenajyorlaridan foydalanish uzoq muddatli tibbiy reabilitatsiya samaradorligini (12 oydan so'ng) sezilarli darajada yaxshilashi aniqlangan.

Devid R. Bassett (Tennesi universiteti, Noksvill) [11] tavsiyalariga ko'ra, sog'liqni uzoq muddat saqlash va surunkali kasalliklar xavfini kamaytirish uchun kuniga o'rtacha 10 000 qadam yurish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Agar vazni sezilarli darajada kamaytirish ko'zda tutilsa, bu ko'rsatkich 12 000–15 000 qadamni tashkil etishi lozim. Jismoniy holatni barqaror saqlab turish uchun esa kuniga kamida 3000 qadam muntazam bajarilishi tavsiya etiladi.[6]

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, gipertoniya kasalligi bilan og'rikan bemorlarda jismoniy reabilitatsiya dasturlarini qo'llash gemodinamik ko'rsatkichlar va arterial bosimni boshqarishda yuqori samaradorlikka ega. Muntazam va to'g'ri tashkil etilgan jismoniy mashqlar yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilab, kasallik asoratlarini kamaytiradi hamda bemorlarning hayot sifatini oshiradi. Shu sababli jismoniy reabilitatsiya gipertoniyani kompleks davolash va profilaktika qilishda muhim tarkibiy qism sifatida tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Cornelissen V.A., Fagard R.H. Effects of endurance training on blood pressure, blood pressure-regulating mechanisms, and cardiovascular risk factors // *Hypertension*. – 2005. – Vol. 46, № 4. – P. 667–675.
2. Pescatello L.S., Franklin B.A., Fagard R., et al. Exercise and hypertension: American College of Sports Medicine position stand // *Medicine & Science in Sports & Exercise*. – 2004. – Vol. 36, № 3. – P. 533–553.
3. Litvyakova I.V. Lechebnaya fizicheskaya kultura pri arterial'noy gipertenzii // *Voprosy kurortologii, fizioterapii i lechebnoy fizicheskoy kultury*. – 2012. – № 4. – S. 45–49.
4. Fagard R.H. Physical activity, fitness, and blood pressure // *Journal of Hypertension*. – 2012. – Vol. 30, № 7. – P. 1310–1317.
5. Stewart K.J., Bacher A.C., Turner K.L., et al. Effect of exercise on blood pressure in older persons: A randomized controlled trial // *Archives of Internal Medicine*. – 2005. – Vol. 165, № 7. – P. 756–762.
6. Bassett D.R., Tudor-Locke C. Walking, obesity, and public health // *Exercise and Sport Sciences Reviews*. – 2004. – Vol. 32, № 4. – P. 152–157.